

SEHRLI FORTEPIANO TOVUSHLARI

Bekmurodova Gavhar Bahodir qizi

Qarshi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi

Aktyorlik va xoreografiya bo'limi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7934274>

Annotatsiya. Mazkur maqolada fortepiano cholg'usi va uning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z boradi. Maqola davomida mavzu doirasidagi asosli fikr va mulohazalar keltirilgan. Mavzu mazmunini ochib berishda rasmlardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: kuyning eng kichik ifodali bo'lgi, fortepiano tovushlari, ijrochilik san'ati.

MAGIC PIANO SOUNDS

Abstract. This article talks about the piano and its features. Reasonable opinions and comments within the scope of the topic are presented throughout the article. Pictures are used to reveal the content of the topic.

Key words: the smallest expressive part of the melody, piano sounds, performance art.

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ ФОРТЕПИАНО

Аннотация. В данной статье рассказывается о фортепианном инструменте и его характеристиках. Обоснованные мнения и комментарии в рамках темы представлены на протяжении всей статьи. Картинки используются для раскрытия содержания темы.

Ключевые слова: наименьшая выразительная часть мелодии, звуки фортепиано, исполнительское искусство.

Har bir xalqning o'z milliy cholg'u sozlari bor. Shu bilan birga, butun jahonning barcha xalqlari orasida ommalashgan cholg'u asboblari ham mavjud. Skripka, klarnet, tuba, fortepiano kabi musiqa cholg'ulari shular jumlasidandir. Ular orasida fortepiano cholg'usi o'zining qulayligi, mosligi va ommaviyligi bilan alohida o'rin tutadi. Forteplano musiqiy tadbirlarning har qanday sharoitlarida yetakchi hamda ko'makchi cholg'u sifatida ishlatilishi mumkin. Shu bois forteplano cholg'usi ixtisosligi bo'yicha saboq oluvchilar boshqa cholg'ularga nisbatan ko'p.

Musiqa asarining ijrosi yoqimli bo'lishi yoki biror musiqiy obraz ta'sirini boyitib, tinglovchilarga eshittirish, tovushning qanday kengaytirilishini ko'rsatish uchun musiqada maxsus belgilar qo'llaniladi. Ushbu belgilar nomlari italyanchadan olingan bo'lib, ular dinamik belgilar deb ataladi.

Ritm (usul) – musiqiy tovushlarni muayyan qancha vaqt davomida kelishiga aytamiz. Metr (vazn) – ritmning o‘lchov vositasiga kiradi. U bir xil cho‘zimdagi muayyan ritmik bo‘laklarning to‘xtovsiz takrorlanishidir.

Ohang (melodiya) – kuyning eng kichik ifodali bo‘lagi bo‘lib, bir necha ketma-ket olingan tovushlardan hosil bo‘ladi.

Temp (sur‘at) Musiqa asarining ijro etilish sur‘atiga - temp deb ataladi. Templar asosan uch xil ko‘rinishda bo‘ladi: oid templar, o‘rtacha templar va tez templar. Og‘ir templar Largo (largo) – juda vazmin, juda cho‘zib. Lento (lento) – vazmin, cho‘zib. Adajio (adajio) – og‘ir. Grave (grave) – juda og‘ir. O‘rtacha templar Andante (andante) – shoshilmasdan, o‘rtacha og‘ir. Moderato (moderato) – o‘rtacha tez. Sostenuto (sotsenuto) – salobatli. Allegretto (allegretto) – jonlanib. Tez templar Allegro (allegro) – tez. Vivo (vivo) – jonli, chaqqon. Vivace (vivache) – jadal. Presto (presto) – tez, oshiqib. Prestissimo (prestissimo) – juda tez.

Fortepiano cholg‘usi o‘ziga xos xususiyatga ega. Unda ijro etishda tovushni tiniq, ravon ijro etish uchun ularning imkoniyatlarini nazariy va amaliy jihatdan bilish hamda ularda ijro etish ko‘nikmalarini o‘zlashtirish talab etiladi. Ijro etilayotgan asarlarni qismlarga va qismlarni jumla va frazalarga bo‘lish orqali musiqaning aniq ijro etishga erishiladi. Bir nechta musiqiy jumladan esa asarning qismi paydo bo‘ladi. Yangi asarlarni o‘zlashtirish jarayonida har bitta fraza, jumla uchun alohida tovush kuchi talab etilishi mumkin. Ijrochilik ko‘nikmalarini shakllantirishga doir

mashq va kichik kuylar Taklif etilayotgan mashqlarni turli shtrixlarda va har xil harakatlarda qoʻllab, barmoqlar texnikasining fikrlash tezligini birinchi darslardan boshlab rivojlantirish zarur.

Koʻp miqdorda turli balandlikdagi tovushlarni ikki qoʻlda ijro etish uchun birbiriga chiziq bilan boʻlingan ikkita nota yoʻlidan foydalaniladi: yuqoridagi qator oʻng qoʻlda, pastdagi qator esa chap qoʻlda ijro etish uchun moʻljallangan. Ularning “akkolada” deb nomlanuvchi yoy birlashtirib turadi. Oʻquvchilar oʻrganishlari lozim boʻlgan eng birinchi kichik asarlar – bir ovozli qoʻshiqlar boʻlib, ular navbatma-navbat ikki qoʻl bilan chalish uchun moʻljallangan.

Qoʻzichoq

Polyak xalq qoʻshigʻi

Fortepiano ijrochiligining boshlang'ich davrida ijro repertuarining ko'lamini nihoyatda kengdir. Jahon kompozitorlarining musiqiy namunalari bilan birga, O'zbekiston kompozitorlarining milliy ruh bilan sug'orilgan ko'plab namunalari, o'zbek xalq kuylarining fortepiano uchun moslashtirilgan variantlari mavjuddir. Talabalarning badiiy ijrochilik tafakkurini boyitish, texnik imkoniyatlarini rivojlantirish uchun turli xarakterdagi asarlarni tanlash, zamonaviy kompozitorlarning asarlari bilan birga, O'zbekiston va jahon musiqa madaniyati durdonalaridan namunalar bilan tanishib borish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar o'rganishi kerak bo'lgan ilk asarlar bir ovozli qo'shiq namunalari bo'lib, ular asta sekin ikki qo'l bilan chalish uchun mo'ljallanadi. Ikki qo'l orasida taqsimlangan cholg'u kuyini yanada aniq tushunish uchun sekin tempda kuyning she'riy matnini qo'shiq qilib kuylash juda foydalidir.

REFERENCES

1. Djamalova D., Utayeva N. "Fortepiano olamiga ilk qadamlar", o'quv qo'llanma. G'.G'ulom nomidagi NMIU, Toshkent, 2016.
2. Kisel E., Natanson B., Nikolayev A., Erejenskaya N. "Shkola igri na fortepiano", Izdatelstvo "Muzika", Moskva, 1975.
3. Azimov X.. Fortepiano darsligi. – T., "O'qituvchi", 1997.
4. Shteynpress B., Yampolskiy I. "Enstiklopedicheskiy muzikalniy slovar", Moskva, 1959.
5. Hayitboyeva D. Notani varoqdan o'qish va fortepiano ansambli. – T., "Uzbekiston", 2010.
6. Ташпулатова Д. Работа над этюдами Г.Мушеля в фортепианном классе. -Т. 2011.
7. Jahon va O'zbekiston kompozitorlarining asarlari. Turli yillar nashrlari.